

YOSHLARDA ILMIY-NAZARIY BILIMLARNI RIVOJLANTISHNING MA'NAVIY MEZONLARI

*To'laganova Sayyora Nazarqulovna
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
"Ijtimoiy fanlar va Jismoniy madaniyat" kafedrası assistenti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonda ilmga asoslangan jamiyatga o'tish talablari, ehtiyojlari ham yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni kuchaytirishni ma'naviy mezonlari tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: jamiya, ta'lim, davlat, ilmiy-nazariy bilimlar, ijodkor, konstruktiv fikrlash, ilmiy tadqiqot usullari

Bugungi kunda davlat va jamiyat ta'lim tizimi oldiga talaba-yoshlarni shaxsini uzluksiz rivojlantirish vazifasini qo'yimoqda. Endilikda ijodkor, konstruktiv fikrlovchi, hayotiy vaziyatlarni qat'iy yondashuv asosida hal qila oladigan talaba shaxsini shakllantirish va ijtimoiy hayotga tayyorlash davr talabidir. Shaxs kamoloti yo'lida zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talab – ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmasdan, yuqori natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan bilimlarni talabalarga etkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan kerakli ko'nikma va malakalarni hosil qilish, ularni nazorat qilish, baholash o'qituvchi-pedagog tomonidan yuksak mahoratni, ta'lim jarayoniga innovasion yondashuvni talab etadi. Globallashuv - insoniyat taraqqiyotining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va madaniy jabhalarini ham qamrab olgan sharoitda shaxsning ma'naviy madaniyati rivojiga ehtiyoj oshib bormoqda. Yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni rivojlantirishning ma'naviy mezonlariga quyidagilar kiradi:

- mamlakatimizning boy ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy me'rosidan xabardor bo'lish;
- allomalarimizning boy merosini o'rganish va xalqaro jamoatchilikka keng targ'ib etish;
- zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalana olishi;

- ilmiy faoliyatida yoshlarning tanqidiy, tahliliy, innovasion fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
- ilmiy tafakkur, ilmiy tadqiqot usullarni bilishi va ularni amaliyotga qo'llay bilish;
- bir nechta xorijiy tillarni mukammal bilish va ilmiy bahs-munozara olib bora olish. Xalqaro ilmiy forum va konferensiyalarda ishtirok etish;
- nazariy bilimlarini ishlab chiqarish amaliyotiga joriy qila olish;
- jahon va respublika ilm-fan yutuqlarini o'rganish va tahlil qilish, ulardan O'zbekiston Respublikasi manfaatlari yo'lida foydalanish;

Bugungi yoshlar jahon ilmiy doralarida qanday o'zgarishlar ro'y berayotganini kuzatib borishi va o'zgarishlarga nisbatan o'z fikri, nuqtai nazarini bildira olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Albatta, ilmiy-nazariy bilimlar va uning shakllari inson faoliyatining barcha sohalarida namoyon bo'ladi. Ular o'z mohiyati va mazmuni bilan bir-birlaridan farqlanadilar. Shu bilan ular umumiy jihatlarga ham ega. Inson uzoq vaqt mobaynida muayyan muammo echimini topish uchun fikr yuritadi, tinimsiz izlanadi, shu jarayonda muvaffaqiyatsizliklarga ham uchrashi mumkin. Ilmiy ijod, bu - faoliyatdir. Insonni barcha xatti-harakatini ilmiy ijod mahsuli, deb hisoblay olmaymiz. Ilmiy-nazariy bilimlar ilmiy tadqiqotning amaliyotdagi natijasi originallik va noyoblik bilan ajralib turadi. Ilmiy-nazariy bilimlar ijodiy jarayonning tuzilishi muammosini tushunishda ilmiy ijodni cheklaydigan tasavvur hali ham uchrab turadi. Ilmiy-nazariy bilimlar jarayonining ikki bosqichi, ya'ni fikrlarni ilgari surish va ularni baholash sun'iy ravishda bir-biridan ajratiladi. Ilmiy-nazariy bilimlarrivojlanish jarayonini tashkillashtirish va rag'batlantirish muammosi ijtimoiy omillar bilan bog'liqdir. Ilmiy nazariy bilimlar rivojida intuisiyaning fanlar va falsafiy bilimlar tizimidagi o'рни va ahamiyatini asoslash, uning maqsad-vazifalari va metodlarini ishlab chiqish falsafiy va ilmiy bilimlar uyg'unligini kengroq o'rganish imkoniyatini yaratadi. Inson ma'naviyatida ilmiy tafakkur, intuitiv tafakkur muhim ahamiyatga ega.

Zero, jamiyat taraqqiyotini oldindan ilmiy bashorat qila olish, intuitiv tafakkurga bevosita bog‘liqdir [3]. Insoniyatning bugungi kungacha erishgan barcha yutuqlari uning tafakkuri va ruhiy-ma'naviy olamida o‘z ifodasini topgan. Shu ma'noda aytish mumkinki, bilish jarayonida intuisiya bir vaqtning o‘zida insonning ilmiy va ruhiy-emosional faoliyatini aks ettiruvchi murakkab va yaxlit bilish jarayoni bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur murakkab bilish jarayonini o‘rganish va ilmiy-falsafiy jihatdan tadqiq etish ilm-fan sohasida yangi imkoniyatlar yaratishi bilan bir qatorda insoniyat oldida turgan global muammolarga samarali echim topish imkonini kengaytiradi. “Neyrolingvistik dasturlashtirish” texnologiyasining mohiyati inontirishdir. Inontirish bu – “bir kishiga biror g‘oyani boshqa kishi (yoki vosita) tomonidan hayajonli lahzalar hosil qilib yoki hamma tan oladigan manbalarga bog‘lab singdirish usulidir”[4]. Zero, ma'naviyat orqali anglangan manfaatlar har doim millatning o‘zligini anglash, urf-odat, an'ana, qadriyatlarini himoya qilish va o‘z taraqqiyotiga intilishi omillari sifatida namoyon bo‘ladi. Yoshlarimizda g‘urur hissini uyg‘otuvchi kuchli manba ma'naviy, intellektual salohiyat, g‘ayrat va qunt bilan orttirilgan bilimlar majmuidir. Demak, hayotdan rozilik - bilim olishga bo‘lgan rag‘batga, bilimlilik esa - g‘urur tuyg‘usiga kuch beradi [4].

Yoshlarni ta'lim-tarbiyasiga mas'ul bo‘lgan har bir professor-o‘qituvchi, ayniqsa, murabbiylarimiz avvalo, o‘z talabalarini yurtimiz va dunyoda ro‘y berayotgan yangiliklardan, ijtimoiy-siyosiy voqealardan doimiy xabardor qilib borishi lozim. Bunda talaba-yoshlarning qiziqish va intilishlarini kuchaytirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, innovasion yondashuvlarga asoslangan usullardan unumli foydalanishi talab etiladi. Shu bilan birga yoshlarning motivlarini aniqlagan holda ularning manfaatiga mos keladigan usullarda hamda hayotiy misollardan o‘z o‘rnida foydalangan holda ish olib borilishi yoshlarimizning daxldorlik hissini kuchaytirishga xizmat qiladi. Zero, kreativ qobiliyatli, izlanuvchan va mustaqil mulohaza yurituvchi yoshlar jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuch bo‘lib, ularni yurtga sadoqatli, fidoiy va

malakali mutaxassislar qilib tayyorlash – yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy bosqichda ta'limda asosiy e'tibor bevosita nazariy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni egallab olishga qaratilmoqda. Ta'lim standartlari ham yoshlarning bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan, shaxsning sifatlari, uning qadriyatli yo'nalishlari shakllanmoqda. Bugun ko'pchilik olimlar eng yangi texnologiyalarning vujudga kelishida ilmiy-nazariy bilimlarni asosiy sabab, deb bilishlari bejiz emas. Ammo, yangi texnologiyalar rivojining hozirgi sharoitida bevosita, tez iqtisodiy samara beradigan, ishlab chiqarishda to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan g'oyalarga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Bu jihatlari yaqqol ko'rinib turmaydigan ilmiy-nazariy bilimlar bu sharoitda zarur hisoblanadi [2].

Holbuki, yoshlarning tafakkur kuchi, darajasi, mohiyatni anglagan, kelajakni tasavvur qilgan holda fikrlash qobiliyati uning ilmiy-nazariy bilimlari asosida shakllanadi va rivojlanadi. Ma'lumki, ilmga asoslangan jamiyatga o'tish talablari, ehtiyojlari ham yoshlarda ilmiy-nazariy bilimlarni kuchaytirishni taqozo qiladi. Hozirgi texnik-texnologik taraqqiyot sharoitida qisqa vaqt mobaynida yangi fanlar, yangi ilmiy yo'nalishlar, yangi kasblar vujudga kelmoqda. O'zgarib borayotgan sharoitga tez moslashish, yangi jarayonlarni ilg'ab olish ham yoshlarning ilmiy-nazariy bilimlarni qay darajada o'zlashtirib olganlari bilan bog'liqdir. Kadrlarni qayta tayorlash, yangi ixtisosliklarga o'rgatish yoshlarning ilmiy-nazariy bilimlari etarli bo'lgandagina tez va oson kechadi. Shuningdek, ta'limda shaxsning oilaga, jamoaga, jamiyatga ijtimoiylashuvini, fuqarolik fazilatlarini kuchaytiradigan ijtimoiy-gumanitar bilimlarning ham nazariy jihatlari kuchaytirish lozim. Yangi jamiyatga o'tish, eng ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilish ta'lim faoliyatida ham ziddiyatli kechishi, tabiiy. Bu jarayon har doim bir tekis bormaganligi uchun ba'zan va hatto ko'pincha an'anaviy kasblarning bozori chaqqon bo'ladi,

noan'anaviy kasb egalari esa o'z ma'lumotlariga mos ish bilan ta'minlanmasliklari mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. www.lex.uz.
2. O.Sharofiddinov Ma'naviy kamolot yo'llarida. - T.: Ma'naviyat, 2001. – 224.
3. A.Zunnunov, M.Xayrullaev, N.Hotamov, D.Shodiev. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. - T.: Fan, 199